

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI VA ULARNING QONUNCHILIKDA BELGILANGAN MAJBURIYATLARI

Maxmudov Sherali Xayitovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat

bo'limi bosh mutaxassisi

Tel.: +99898-809-78-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16832865>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tadbirkorlik subyektlari hamda ularning turlari, tadbirkorlik subyektlarining qonun hujjatlarida belgilangan majburiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Yakka tartibdagi tadbirkorlik, yuridik shaxs, mas'uliyati cheklangan jamiyat, to'liq shirkat, kommandit shirkat, aksiyadorlik jamiyati, xususiy korxonalar.

Mamlakatimizda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar zamirida inson qadri uchun tamoyili asosida uning baxti, hayoti farovonligini ta'minlash maqsad qilib olingan. Ushbu maqsad yo'lida davlatimiz rahbari tomonidan tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun qonunchilikda turli imtiyoz va kafolatlar berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan joriy yilning avgust oyida davlat rahbarining tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashuv tashkil etilayotgani, tadbirkorlik subyektlari bilan yuzma-yuz muloqotni tashkil etilishi, ular faoliyatida uchrayotgan muammolar bevosita davlat rahbari tomonidan eshitilib, hal etilishiga xizmat qiladi. Mamlakat iqtisodiyoti rivoji o'z hissasini qo'shadi.

“Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasiga ko'ra tadbirkorlik faoliyati subyektlari (tadbirkorlik subyektlari) belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tgan hamda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan yuridik va jismoniy shaxslar hisoblanadi.

Tadbirkorlik subyekti sifatida jismoniy shaxs yakka tartibdagi tadbirkorlik, oilaviy tadbirkorlik, oddiy shirkat, dehqon xo'jaligi tashkil etgan holda faoliyat olib borishi mumkin. Yuridik shaxs sifatida tadbirkorlik subyekti, qo'shgan hissasiga qarab mas'uliyati cheklangan jamiyat, aksiyadorlik jamiyati, tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etishiga qarab to'liq shirkat, kommandit shirkat, faoliyatda o'z mehnati bilan ishtirok etishiga ko'ra ishlab chiqarish kooperativi, dehqon xo'jaligi, boshqaruvdagi ishtirokiga ko'ra xususiy korxonalar yoki fermer xo'jaligi kabi turlarga bo'linadi.

Kichik tadbirkorlik subyektlari:

1) yakka tartibdagi tadbirkorlar;

2) ishlab chiqarish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yigirma kishi, xizmat ko'rsatish sohasidagi va ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa tarmoqlardagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan o'n kishi, ulgurji, chakana savdo hamda umumiy ovqatlanish tarmoqlaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan besh kishi bo'lgan mikrofirmalar;

3) quyidagi tarmoqlardagi:

qonunchilikda nazarda tutilgan yengil, oziq-ovqat sanoatidagi va qurilish materiallari sanoatidagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan ikki yuz kishi;

metallga ishlov berish va asbobsozlik, yog'ochsozlik, mebel sanoatidagi, shuningdek qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohalaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yuz kishi;

mashinasozlik, metallurgiya, yoqilg'i-energetika va kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va ularni qayta ishlash, qurilish hamda qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa sanoat-ishlab chiqarish sohalaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan ellik kishi;

fan, ilmiy xizmat ko'rsatish, transport, aloqa, xizmat ko'rsatish sohaları (sug'urta kompaniyalaridan tashqari), savdo va umumiy ovqatlanish hamda ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa sohalaridagi, band bo'lgan xodimlarining o'rtacha yillik soni ko'pi bilan yigirma besh kishi bo'lgan kichik korxonalar.

Yakka tartibdagi tadbirkorlik - jismoniy shaxs (yakka tartibdagi tadbirkor) tomonidan tadbirkorlik faoliyatini yuridik shaxs tashkil etmagan holda amalga oshirishdir.

Mas'uliyati cheklangan jamiyat bu bir yoki bir necha shaxs tomonidan ta'sis etilgan, ustav fondi (ustav kapitali) ta'sis hujjatlari bilan belgilangan miqdorlarda ulushlarga bo'lingan xo'jalik jamiyatidir. Bunday jamiyat qonunchilikda belgilangan tartibda davlat ro'yxatidan o'tkazilga paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Jamiyatni tasis etishda jamiyat muassislari jamiyat tasis shartnomasini tuzishi va jamiyat ustavini tasdiqlashi kerak.

Keyingi tadbirkorlik subyekti to'liq shirkat bo'lib, ishtirokchilari o'z o'rtalarida tuzilgan shartnomaga muvofiq shirkat nomidan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan hamda uning majburiyatlari bo'yicha o'zlariga qarashli

butun mol-mulk bilan javob beradigan shirkat hisoblanadi. To'liq shirkat xo'jalik yurituvchi subyektdir. Bitta jismoniy yoki yuridik shaxs faqat bitta to'liq shirkatda ishtirokchi bo'lishi mumkin.

Kommandit shirkat sheriklikdagi xo'jalik faoliyati bo'lib, unda to'liq sheriklar bilan birgalikda kommanditchi sheriklar ham ishtirok etadi. Bunda to'liq sheriklar shirkat nomidan tadbirkorlik faoliyatini yuritib, jamiyatning barcha majburiyatlari bo'yicha o'zining barcha mol-mulki bilan javobgar bo'ladi. Shaxs faqat bitta kommandit shirkatda to'liq sherik bo'lishi mumkin. To'liq shirkat ishtirokchisi kommandit shirkatda to'liq sherik bo'la olmaydi. Kommandit shirkatdagi to'liq sherik o'sha shirkatning o'zida hissa qo'shuvchi va boshqa to'liq shirkatda ishtirokchi bo'lishi mumkin emas.

Aksiyadorlik jamiyati yuridik va jismoniy shaxslarning ixtiyoriy kelishuvi asosida aksiyalarni chiqarish yo'li bilan mablag'larini birlashtirib, daromad olish maqsadida tashkil etilgan tashkilotdir. Aksiyadorlik jamiyati davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs maqomiga ega bo'ladi. Jamiyat aksiyadorlari jamiyat majburiyatlari bo'yicha ustav fondiga qo'shgan shaxsiy hissasi doirasida javob beradi. Aksiyadorlar jamiyat majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. Jamiyat esa o'z majburiyatlari bo'yicha barcha mol-mulk (barcha mulk) bilan javob beradi.

Xususiy korxonalar — bir jismoniy shaxs tomonidan tashkil etilib, ishonchnomasiz boshqariladigan, shu shaxs tomonidan korxonaga tegishli mol-mulk beriladigan tijoratchi yuridik shaxsdir. Xususiy korxonalar alohida mol-mulkka ega bo'lishi, mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'lishi, suda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin. Xususiy korxonalar o'z majburiyatlari bo'yicha barcha mol-mulki bilan javob beradi. Agar korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmasa, korxonalar mulkdori mol-mulki bilan subsidiar javobgar bo'ladi. Agar xususiy korxonaning ustav fondi shakllantirilayotganda, mulkdor o'z oila a'zolarining umumiy (ulushli yoki birgalikdagi) mulki hisoblangan mol-mulkni korxonaga berayotgan bo'lsa, ushbu mol-mulkning barcha mulkdorlaridan notarial tasdiqlangan rozilik olish talab etiladi.

Fermer xo'jaligi — ijaraga berilgan yerdan foydalangan holda, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa faoliyat turlarini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlik subyekti.

Xususan, fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bilan bir qatorda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, saqlash va sotish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan

boshqa faoliyat turlari bilan shug'ullanishi mumkin. Fermer xo'jaligi rahbari uning ta'sischi — fermerdir.

O'n sakkiz yoshga to'lgan, tegishli malaka yoki qishloq xo'jaligi tajribasiga ega bo'lgan (O'zbekiston Respublikasi fuqarosi fermer bo'lishi mumkin. Fermer xo'jaligining rahbari boshqa yuridik va jismoniy shaxslar bilan munosabatlarda ushbu fermer xo'jaligi rahbari tomonidan vakillik qiladi. Fermer xo'jaligi rahbarining huquq va majburiyatlarini boshqa shaxsga o'tkazish taqiqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet el investitsiyalari ishtrokidagi korxonalar — Aksiyalarining (ulushlarning, paylarning) yoki ustav fondining (ustav kapitalining) kamida besh foizini chet el investitsiyalari tashkil etadigan korxonalar.

“Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risidagi qonunning 9-moddasida tadbirkorlik faoliyati subyektlarining majburiyatlari keltirib o'tilgan.

Tadbirkorlik faoliyati subyektlari:

- 1) o'zlari tuzgan shartnomalardan kelib chiqadigan majburiyatlarni bajarishi;
- 2) soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashi;
- 3) mehnat shartnomasi (kontrakt) bo'yicha ishlayotgan shaxslarning mehnat haqini qonunchilikda Mehnatga haq to'lash yagona tarif setkasining birinchi razryadi bo'yicha belgilangan miqdordan oz bo'lmagan miqdorda belgilashi, ular bilan o'z vaqtida hisob-kitob qilishi, shuningdek ish beruvchi sifatida o'z fuqarolik javobgarligini sug'urta qilishi;
- 4) mehnatni muhofaza qilish hamda xavfsizlik texnikasi, ekologiya, sanitariya va gigiyena sohasidagi qonunchilik va normativ hujjatlar talablariga rioya etishi;
- 5) raqobat to'g'risidagi va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish haqidagi qonunchilik talablariga rioya etishi;
- 6) realizatsiya qilinadigan mahsulot va xizmatlar uchun sertifikatlarga ega bo'lishi;
- 7) joylashgan yeri (pochta manzili) va boshqa rekvizitlari o'zgarganligi to'g'risida tegishli davlat organlarini o'z vaqtida xabardor qilishi;
- 8) buxgalteriya, tezkor va statistika hisobini qonunchilik talablariga muvofiq yuritishi;
- 9) o'z faoliyati to'g'risidagi hisobotlarni tegishli davlat organlariga belgilangan tartibda va muddatlarda taqdim etishi shart.

Tadbirkorlik faoliyati subyektlarining zimmasida qonunchilikka muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi
2. O'zbekiston Respublikasining "Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to'g'risida" O'RQ-328-son qonuni 2012-yil 2-may
3. B.K. G'oyibnazarov, X.O. Rahmonov, Sh.I. Otajonov, D.S. Almatova. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik — mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni yuksaltirish omili. T., «Fan», 2011.
4. Biznes huquqi. O'quv qo'llanma /M.R.Tadjibayeva. -T.: TDYU nashriyoti, 2025. -64 b.

